

KEGEYLI DIYQANSHILIQ OAZISINIŇ ÓZLESTIRIW TARIYXI BOYINSHA QISQASHA MAĖLIWMAT

Dalibaeva Nazixan Kewlimjay qizi

Mekeme: QMU magistratura bolimi

Taraw: Tariyx qanigeligi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15347582>

Tayanish sózleri: kegeyli, oazis, agrar, ekonomika, industrial, diyqanshiliq, reforma, kollektor-drenaj.

Annotaciya. Kegeyli rayoni Qaraqalpaqstan RespublikasiniŇ orayliq bóliminde, ÁmiwdáryaniŇ tómeni aǵiminiŇ on jaǵasında jaylasqan bolıp, ázelden suw hám jer resurslarına tiykarlanǵan diyqanshiliq jumısı ushın áhmiyetli ayaqlardan biri bolıp kelgen. Geografiyalıq jaylasıwı hám klimat sharayatı diyqanshiliq ushın imkaniyat jaratqan bolsa da, oypatlıqtıń tolıq ózlestiriliwi uzaq tariyxıy processlerde qalıplesken. Bul maqalada Kegeyli oazisiniŇ áyyemgi dáwirlerinen házirgi ǵárezsizlik jıllarına shekemgi ózlestiriw processleri tariyxıy derekler tiykarında analiz qilindi.

Tiykargi bólim. Arxeologiyalıq izertlewlerge qaraǵanda, b.e.sh. I mıń jıllıqta Xorezm oazisi, sonıń ishinde, Kegeyli átirapında suwǵarılatuǵın diyqanshiliq payda bolǵan. Bul ayaqta dáslepki salma hám kanal sistemaları qurılǵan. Sol dáwirge tiyisli ossuariyeler hám gúlalshılıq buyımları diyqanshiliq mádeniyatınıŇ rawajlanǵanlıǵınan derek beredi [1]. Eramızǵa shekemgi IV-III ásirlerde Xorezmde suw qurılmaları - kanallar hám jap tarmaqları qurılǵan. Ásirese, Kelteminar mádeniyatı úlgileri bul processtıń rawajlanıw basqıshların kórsetedi. Bul bolsa óz náwbetinde Kegeyli átirapında xalıqtıń turaqlı jasaw tárizin támiyinlegen. [2].

Islam dáwiri (VII-XIII ásirler) Kegeyli oazisinde suwǵarıw sistemalarınıŇ jetilistiriliwi hám diyqanshiliq mádeniyatınıŇ jáne de jetilisiwi menen ajralıp turadı. Shibliy ata kompleksi átirapında áyyemgi suwǵarıw sistemalarınıŇ qaldıqları bar. Arab tariyxshıları (al-Istaxriy, Ibn Havqal) óz shigarmalarında Xorezmde rawajlangan diyqanshiliq haqqında jazıp ótken. Jergilikli xalıq ózine tán diyqanshiliq usılların (bawıbaqsha jetistiriw, aylanba egin egiw) islep shiqqan. Biyday hám arpa tiykarǵı dán eginleri bolıp, suw támiynatı jaqsı jerlerde bawıbaqsha eginleri jetistirilgen [3].

Xiywa xanlıǵı dáwirinde (XVI-XIX ásirler) Kegeyli ayaǵında suwdan paydalanıw qatań tártipke salınǵan edi. Arnawlı suw basqarıwshıları-murabler tayınlanıp, suwdan paydalanǵanı ushın salıqlar óndirilgen. Xanlıq dáwirinde jerlerdi ózlestiriw hám suw imaratlarınıŇ qurılısı oraylasqan tártipte ámelge asırılǵan. [4]. Bul dáwirde de suwǵarılatuǵın jerlerdiń kólemi áste-aqırın keńeygen.

Sovet húkimeti jıllarında Kegeyli oazisi diyqanshılıǵı tıp-tiykarınan ózgerip, industrial diyqanshiliq formasına ótti. 1930-jıllarda iri irrigaciya joybarları turmısqa engizildi. Sonıń ishinde, Quwanishjarma kanalı hám Dawıtkól suw saqlaǵışınıŇ qurılısı nátiyjesinde jerlerdiń suwǵarılatuǵın maydanı keskin keńeydi. Shorlangan jerlerde kollektor-drenaj sistemaları qurıldı, bul bolsa suw támiynatın jaqsılap, diyqanshiliq ónimdarlıǵın asırdı [5]. 1930-1980-jıllar aralıǵında Kegeyli oazisinde suwǵarılatuǵın jer maydanı úsh esege kóbeydi hám diyqanshılıqtıń mexanizaciyalasqan forması qalıplesti.

Ózbekistan ǵárezsizlikke eriskennen keyin, Kegeyli rayonında agrar reformalar ámelge asırıldı. Buringi kolxoz hám sovxozlar ornında diyqan hám fermer xojalıqları qalıplesti. Jerge

iyelik etiw formaları túp-tiykarınan ózgerdi hám jer resurslarınan nátiyjeli paydalanıw ushın huqıqıy tiykarlar jaratıldı. Búgingi kúnde Kegeyli rayonında 20 miń gektardan aslam suwǵarılatuǵın jerler bolıp, paxtashılıq, ǵálleshilik, bawıbaqsha jetistiriw hám baǵshılıq rawajlanbaqta. Ásirese, zamanagóy irrigaciya texnologiyalarınıń engiziliwi diyqanshılıq nátiyjeliligin asırdı [6].

Juwmaq. Kegeyli diyqanshılıq oazisiniń ózlestiriw tariyxı kóp basqıshlı hám quramalı process bolıp, ol tiykarınan tábiyiy sharayatlar, siyasiy sistemalar hám ekonomikalıq mútájlikler tásirinde qalıplesken. Áyemgi suwǵarıw sistemalarınan baslap, Sovet modernizaciyasına shekemgi hám ǵárezsizlik jıllarındaǵı agrar reformalarǵa shekemgi dáwirler Kegeyli oazisiniń rawajlanıwına úlken tásir kórsetti.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Berdiev E. "Qadimgi Xorazm madaniyati", Toshkent, 1972.
2. Qodirov A. "O'rta asrlar sug'orish tizimlari tarixi", Toshkent, 1999.
3. Al-Istahriy. "Kitab al-Masalik wa-l-Mamalik", Bag'dod, x-asr
4. Said Ahmad. "Xiva xonligining iqtisodiy tarixi", Toshkent, 2004.
5. "Qoraqalpog'iston Respublikasi Qomusi", Toshkent, 2000.
6. Boyto'rayev S.U. va boshqalar. "Mustaqillik yillarida Qoraqalpog'iston Respublikasi", Nukus, 2022.

 INNOVATIVE
ACADEMY